

ORGANIK O'G'ITLARDA *SCENEDESMUS SP* NI O'SISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH

Qobilov Aziz Muxtrovich¹, Jo'rayeva Maftuna Alijonovna²

¹Buxoro davlat universiteti dotsenti,

²Buxoro davlat universiteti doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17257684>

Annotatsiya. Mazkur maqolada *Scenedesmus sp.* yashil suvo'tlarni biomassasini organik o'g'it asosida yetishtirish samaradorligi o'rganildi. Tadqiqotning maqsadi chiqindi manbalardan foydalanib, mikroskopik suvo'tlarni arzon va ekologik xavfsiz sharoitda ko'paytirish imkoniyatlarini aniqlashdan iborat. Ozuqa muhitining besh varianti (4, 6, 8, 10 va 12 g/L) tayyorlanib, 10 kun davomida hujayralarning o'sish dinamikasi kuzatildi. Natijalarga ko'ra, 6 g/L konsentratsiyada hujayralar eng yuqori o'sishga erishib, 7-kuni 6,588 mln/ml gacha yetdi. 4 g/L muhitida dastlabki tez o'sishdan so'ng oziqa tugashi sababli kamayish kuzatildi, 8–12 g/L konsentratsiyalarda esa ortiqcha oziqa moddalari hujayralar rivojlanishini chekladi. Olingan natijalar *Scenedesmus sp.*ni chiqindi asosidagi ozuqa muhitida samarali ko'paytirish, hayvonlar uchun qo'shimcha ozuqa yaratish hamda ekologik muammolarni kamaytirishda qo'llash mumkinligini ko'rsatdi.

Kalit so'zlar: *Scenedesmus sp.* yashil suvo'tlar, organik o'g'it, biomassa, o'sish dinamikasi, chiqindi suv, ekologik barqarorlik.

Kirish

2050 yilga kelib dunyo aholisining uchdan bir qismiga (2,3 milliard kishi) ko'payishi kutilmoqda, bu esa oziq-ovqat ishlab chiqarishni taxminan 70% ga oshirishni talab qiladi. Mikroalgalar fotosintetik mikroorganizmlar bo'lib, ular tez o'sishi, yuqori biologik qiymatli birikmalar ishlab chiqarishi va turli ekologik sharoitlarda moslashuvchanligi bilan ajralib turadi. Ularning o'sishi ko'pincha chiqindi suvlar, sanoat oqavalari yoki arzon ozuqa muhitlari yordamida amalga oshirilishi mumkin, bu esa nafaqat biomassani samarali ishlab chiqarish, balki atrof-muhitni ifloslanishdan himoya qilish imkonini ham beradi. Shu sababli, mikroalgalarni barqaror rivojlanish strategiyalarida qo'llash tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda [1]. Yashil suvo'tlar ekologik muammolarni bartaraf etishda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki ular atrof-muhitdagi ortiqcha oziqa elementlarini o'zlashtirish orqali ifloslanishni kamaytiradi va ekologik barqarorlikni ta'minlashga hissa qo'shadi [2]. Global kislorod ishlab chiqarish va uglerod siklida muhim rol o'ynaydigan yashil suvo'tlar bioyoqilg'i ishlab chiqarish, hayvonlar uchun ozuqa yaratish, farmatsevtika, kosmetika va oziq-ovqat sanoatida qo'llanish imkoniyatlari kengayib bormoqda [3]. CO₂ va yorug'likdan foydalangan holda tez o'sish xususiyatiga ega bo'lgan yashil suvo'tlar global kislorod ishlab chiqarishda 50–87% ulushga ega. Bioaktiv moddalari (karotenoid, xlorofill, polifenol va b.) antioksidant, antibakterial, antitumor xususiyatlariga ega ekanligi ularni chorva, parranda va baliq uchun qo'shimcha ozuqa sifatida ishlatilganda, immunitetni kuchaytiradi, mahsulot sifatini oshiradi. Shu boisdan, *Chlorella*, *Spirulina*, *Dunaliella* va *Haematococcus* kabi turlar keng ko'lamda sanoat miqyosida yetishtirilmoqda. [4].

Buxoro davlat universitetida ham suv o'tlarini ko'paytirish borasida ko'plab ilimiy izlanishlar olib borilgan. Xususan, neftni qayta ishlash zavodidan chiqadigan oqova suvlarni

tozalash borasida va organik o‘g‘itlardan turli xil konsentrsiyalarda tayyorlangan sharbatlarda kunlik ko‘payish dinamikasi hamda unga ta’sir etuvchi omillarni aniqlash hosil qilinga biomassani baliqchilikda qo‘llash bo‘yicha bir qancha natijalarga erishganlar.[5,6,7,8,9].

Ozuqa muhitini tayyorlash uchun go‘ng asosidagi qayta ishlangan biogumus (veterinariya dorixonasidan xarid qilingan) ishlatildi. Tajriba ishlari 2025-yil iyun–iyul oylarida olib borildi. Biogumus massasi elektron tarozida (FEJ-1000B) aniqlandi. Ozuqa muhitining besh varianti tayyorlandi: 4 g/L, 6 g/L, 8 g/L, 10 g/L va 12 g/L. Har bir variant uchun tegishli miqdordagi biogumusga distillangan suv qo‘shilib, yakuniy hajm 1000 ml ga yetkazildi. Tayyorlangan aralashmalar qorong‘i xonada 24 soat davomida saqlanib, keyin №30 kapron to‘r orqali filtrlab, alohida idishlarga ajratildi. Muhitning vodorod ko‘rsatkichi pH-3000 markali pH-metr yordamida o‘lchandi. Harorat laboratoriya simobli termometri bilan nazorat qilindi. *Scenedesmus sp.* ko‘paytirish uchun 100 ml hajmli shisha kolbalar ishlatildi. Foydalanishdan oldin barcha idishlar 5% li natriy gipoxlorit eritmasida sterillanib, keyin oqar suvda va distillangan suvda chayildi. Har bir idish marker bilan belgilandi. Kolbalarga 80 ml biogumus ekstrakti va 20 ml *Scenedesmus sp.* suspenziyasi qo‘shildi. Yorug‘lik kuchi Smart Luxmeter (ver.1.1.5) ilovasi yordamida o‘lchanib, 3000–3500 lyuks darajasida ta‘minlandi. *Scenedesmus sp.* ning kunlik o‘shish dinamikasi XDS-3 va B-380 mikroskoplari yordamida kuzatildi. Hujayralarni sanashda Goryaev kamerasi ishlatildi. O‘tkazilgan tadqiqotlar *Scenedesmus sp.* hujayralarining o‘shish sur‘ati nafaqat ozuqa muhitining konsentrsiyasiga, balki undagi mineral elementlar balansi hamda tashqi fizik omillarga ham bevosita bog‘liq ekanini ko‘rsatdi. Tajribalar davomida xona harorati 26 ± 1 °C darajada barqaror saqlangan, yorug‘lik intensivligi esa 3000–3500 lyuks oralig‘ida ta‘minlangan. Ushbu parametrlar mikroalgalarning fotosintetik faoliyati uchun optimal sharoit yaratib, biomassaning ko‘payishini rag‘batlantirdi. Ozuqa muhitida go‘ng sharbati asosiy oziqa elementlari – natriy (Na), kaliy (K) va fosfor (P) bilan boy bo‘lib, ularning yetarli yoki ortiqcha bo‘lishi hujayralarning o‘shish sur‘atiga sezilarli ta’sir ko‘rsatdi. 6 g/L konsentrsiyada eng yuqori natijalar qayd etilib, 7-kuni hujayralar soni 6,588 mln/ml ga yetdi (Jadval).

Turli konsentrsiyadagi go‘ng sharbati muhitida *Scenedesmus sp* ni o‘shish dinamikasi (mln/ml)

Kun	4 g/L	6 g/L	8 g/L	10 g/L	12 g/L
1	1,102	1,089	1,103	1,098	1,096
2	1,455	1,390	1,371	1,315	1,273
3	1,926	1,984	1,708	1,574	1,479
4	2,548	2,679	2,128	1,884	1,719
5	3,371	3,616	2,652	2,256	1,555
6	4,461	4,881	2,040	2,041	1,407
7	4,036	6,588	2,171	1,847	1,273
8	3,652	5,961	1,965	1,671	1,152
9	3,305	5,394	1,778	1,512	1,043
10	2,99	4,881	1,609	1,368	0,943

Jadvalda ko‘rinib turganidek 6-kuni 4 g/L va 6 g/L konsentrsiyalaridagi hujayralar soni orasida sezilarli tafvut mavjud (mos ravishda 4,461 va 6,588 mln/ml). Bu tafvut past konsentrsiyada oziqa elementlarining tez tugab qolishi natijasida hujayralar o‘shishi cheklangani, 6 g/L muhitida esa Na, K va P elementlari optimal miqdorda bo‘lgani uchun

hujayralar metabolizmi va fotosintetik jarayon samarali kechganini ko‘rsatadi. 8 g/L muhitida maksimal hujayra soni 5-kuni 2,652 mln/ml ni tashkil etdi, keyinchalik kamayish kuzatildi. 10 g/L variantida maksimal qiymat 5-kuni 2,256 mln/ml ga teng bo‘lib, keyinchalik pasaydi. 12 g/L muhitida esa o‘shir eng past darajada qayd etilib, 4-kuni 1,719 mln/ml ga yetib, 10-kuni 0,943 mln/ml gacha tushib ketdi. Yuqori konsentratsiyalarda oziqa elementlari ortiqchaligi hujayralarda “oziqa ortiqchiligi stressi”ni keltirib chiqargan bo‘lib, metabolik muvozanatni buzgan va fotosintetik jarayon samaradorligini pasaytirgan. Umuman olganda, *Scenedesmus* sp. uchun mineral elementlarning balansli taqsimoti va optimal fizik omillar uyg‘unligi muhim ahamiyatga ega.

Xulosa. Tadqiqot natijalari yashil suvo‘tlar biomassasini chiqindi manbalar asosida samarali yetishtirish imkoniyatlarini tasdiqlaydi va kelgusida bioyoqilg‘i ishlab chiqarish, chorvachilikda qo‘shimcha ozuqa tayyorlash hamda ekologik muammolarni kamaytirishda keng qo‘llanishi mumkin. Demak, oziqa elementlarining balansli taqsimoti nafaqat maksimal ko‘rsatkichlarda, balki o‘shirning o‘rta bosqichlarida ham sezilarli farqni yuzaga keltiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Bleakley S., Hayes M. Algal proteins: Extraction, application, and challenges concerning production // *Foods*. – 2017. – Vol. 6, No. 5. – P. 33. – DOI: 10.3390/foods6050033.
2. Singh, R. P., Yadav, P., Sharma, H., Kumar, A., Hashem, A., Abd_Allah, E. F., & Gupta, R. K. (2024). *Unlocking the adaptation mechanisms of the oleaginous microalga Scenedesmus sp. BHU1 under elevated salt stress: a physiochemical, lipidomics and transcriptomics approach.* **Frontiers in Microbiology**, **1-15-** bet.1475410. <https://doi.org/10.3389/fmicb.2024.1475410>.
3. Rathi B. S., Kumar A., Kumar S., Kumar P. Enhanced *Scenedesmus obliquus* cultivation in plastic-type flat panel photobioreactor for biodiesel production *Jurnal Sustainability*.2024. – T. 1-16.bet. – № 8. – P. 3148. – DOI: <https://doi.org/10.3390/su16083148>
4. Akgul F., Akgul R. **As a resource of food and feed: Algae** // *Futuristic Trends in Agriculture Engineering & Food Sciences*. – IIP Series, Volume 3, Book 7, Chapter 17. – 2024. – B. 273–285. – DOI: <https://doi.org/10.58532/V3BCAG7P1CH17>
5. Mukhtorovich, K. A., & Burievich, B. S. (2019). Distribution of High Water Plants of Lake Karakir in Bukhara Region in Ecological Groups. *American Journal of Plant Sciences*, *10*(12), 2203.
6. Mukhtorovich, K. A., Burievich, B. S., Qurbonovich, E. H., & Tolibovich, Y. L. (2020). Distribution and taxonomy of high plant species in lake Karakir Bukhara region. *American Journal of Plant Sciences*, *11*(4), 589-594
7. Shodmonov, F. Q., Kobilov, A. M., & Okilova, G. A. (2023). Propagation of *Chlorella Vulgaris* and *Scenedesmus Obliquus* in Dengizkul Lake and determination of protein content in them. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 420, p. 09012). EDP Sciences.
8. Qobilov, A. (2023). Laboratoriya sharoitida *chlorella* sp ning o'sishi va mineral moddalardan tozalash xususiyati (qora-qir ko'li suvida misolida). *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, *40*(40).
9. Muxtorovich, Q. A. (2023). KOLLEKTOR SUVLARIDA MIKROSKOPIK SUVO‘TLARINING O‘SISHI VA MINERAL MODDALARDAN TOZALASH XUSUSIYATI. *Science and innovation*, *2*(Special Issue 8), 656-660.